

CIACT/SAD 09

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Heterotopias tecnológicas: das imagens criadas a partir de texto à impressão 3D

Mestrando Angelo Luz (UFRGS)

Resumo

Este artigo, ancorado na metodologia de estudo de caso e revisão de literatura, explora o impacto do aumento do acesso às tecnologias de inteligência artificial e impressão 3D nos paradigmas de espaço da arte contemporânea, sob a perspectiva das heterotopias de Michel Foucault. Abordando as transformações das técnicas de criação artística, o objetivo foi analisar obras de arte produzidas por impressão 3D e outras originadas de imagens geradas por prompt de texto em plataformas de inteligência artificial e possíveis relações entre essas tecnopoéticas, concebendo-as como heterotopias tecnológicas que criam relações entre diferentes espaços e materialidades antes impossível. Os resultados enfatizam que a crescente acessibilidade a essas tecnologias não apenas reconfigura a prática artística, mas também dá origem a heterotopias tecnológicas, que, ao mesclar linguagens previamente distintas, redefinem as fronteiras da expressão artística e influenciam a compreensão do espaço real e virtual através desse arcabouço poético emergente.

Palavras-chave: heterotopias tecnológicas; arte e tecnologia; processos artísticos contemporâneos; inteligência artificial; impressão 3D.

Abstract

This article, grounded in case study methodology and literature review, explores the impact of increased access to artificial intelligence and 3D printing technologies on the paradigms of space in contemporary art, from the perspective of Michel Foucault's heterotopias. Addressing transformations in artistic creation techniques, the aim was to analyze artworks produced by 3D printing and others generated from text prompts in artificial intelligence platforms, and possible relationships between these technopoetics, conceiving them as technological heterotopias that create connections between different spaces and materialities previously impossible. The results emphasize that the growing accessibility to these technologies not only reconfigures artistic practice but also gives rise to technological heterotopias, which, by blending previously distinct languages, redefine the boundaries of artistic expression and influence the understanding of real and virtual space through this emerging poetic framework.

Key-words: technological heterotopias; art and technology; contemporary artistic processes; artificial intelligence; 3D printing.

INTRODUÇÃO: ATUALIZANDO UMA FERRAMENTA

CIACT/SAD 09

A interseção entre arte contemporânea e tecnologia tem sido um tema de crescente interesse e debate entre acadêmicos e artistas. Neste artigo proponho explorar essa interseção, com foco no impacto do aumento do acesso às tecnologias de inteligência artificial (IA) e impressão 3D nos **paradigmas do espaço** da arte contemporânea. Ancorado na metodologia de estudo de caso e revisão de literatura, o objetivo é analisar como essas tecnologias estão reconfigurando as práticas artísticas e a maneira como compreendemos o conceito de espaço, tempo e realidade. Para isso, adoto a perspectiva teórica das heterotopias de Michel Foucault como um quadro conceitual para compreender essas transformações em curso no campo da arte. Foucault oferece *insights* valiosos sobre a natureza dos espaços alternativos e suas implicações sociais e culturais, que revisitados em contraste com os problemas da arte atual fornecem um ponto de partida rico para investigações da arte emergente das tecnologias do Séc. 21.

Examinarei criticamente obras de arte criadas a partir de procedimentos artísticos tecnológicos emergentes a partir do início deste século e que tiveram um aumento na sua popularidade na última década, como a impressão 3D, métodos de escaneamento e fotogrametria e plataformas de Inteligência Artificial (IA). Essas tecnologias utilizadas como formas de expressão artística têm sido objeto de crescente interesse na comunidade artística e acadêmica brasileira devido à sua capacidade de desafiar as fronteiras tradicionais da arte e da tecnologia, e de reconfigurar a forma como abordamos o fenômeno artístico. Como referencial teórico sobre espacialidade abordo as **heterotopias** de Michel Foucault, buscando a atualização dessa ferramenta analítica, explorando seu potencial para a compreensão de espaços complexos e as possíveis relações entre eles. Segundo o autor, heterotopias são:

[...] lugares reais, lugares efetivos, lugares que foram desenhados pela própria instituição da sociedade, e que são tipos de contra-localizações, tipos de utopias efetivamente realizadas dentro das quais as localizações reais, todas as outras localizações reais que se pode achar no interior da cultura são simultaneamente representadas, contestadas e invertidas, tipos de lugares que se encontram fora de todos os lugares, ainda que, entretanto, eles sejam efetivamente localizáveis. Esses lugares, como são absolutamente outros do que todas as localizações que eles refletem e das quais eles falam, eu os chamarei, em oposição às utopias, as heterotopias. (FOUCAULT, 2001: 1574-1575)

CIACT/SAD 09

Os acontecimentos deste século e o surgimento de novas tecnologias seguem transformando as noções de espaço, assim como suas necessidades regulatórias, o que exerce influências também no espaço da arte. Para que a heterotopia possa servir ao entendimento do espaço de *agora*, será preciso romper com o dualismo com que se pensa o espaço tradicional, indo de um constructo mental a uma forma física separadamente. A heterotopia borra essas fronteiras e suas formas, comportamentos e significados possíveis. Gera uma espacialidade diferente daquela inerente das normas socialmente aceitas. O geógrafo Edward Soja propõe a heterotopia como um fenômeno de *erosão* das relações socioespaciais, abrindo caminhos e novas forças que contrapõem o pensamento moderno de espaço em direção ao espaço contemporâneo.

O espaço heterogêneo e relacional das heterotopias de Foucault não é nem um vazio desprovido de substância, a ser preenchido pela intuição cognitiva, nem um repositório de formas físicas a ser fenomenologicamente descrito em toda a sua resplandecente variabilidade. Trata-se de um espaço outro, (...) a espacialidade efetivamente vivida e socialmente criada, simultaneamente concreta e abstrata, a textura das práticas sociais. É um espaço raramente visto, pois tem sido obscurecido por uma visão bifocal que, tradicionalmente, encara o espaço como um constructo mental ou como uma forma física. (SOJA, 1993: 26)

O que chamo aqui de **heterotopias tecnológicas** são, portanto, tecnologias que quando aplicadas aos processos artísticos operam de forma heterogênea em três matrizes espaciais, conectando-as a partir em uma tríade sincrônica. Esses espaços são a) o espaço real ou tangível, o espaço que se pode tocar e as interfaces tecnológicas presentes nele e que vêm a dar estrutura para a configuração material da obra de arte; b) o espaço virtual, concebido como a porção digital do espaço, o ciberespaço e suas redes e c) o espaço simbólico, que opera a nível do mental e do imaginário, e na cadeia de símbolos acessados pelo conjunto da obra de arte em questão. Essas categorias matriciais do espaço estão fundidas nas obras de arte criadas através de heterotopias tecnológicas, podendo ser identificadas em todas as etapas, desde a criação até a exibição desses trabalhos artísticos na sua relação com o público.

No caso de uma obra de arte que utiliza tecnologias para proporcionar uma experiência

CIACT/SAD 09

imersiva, por exemplo, surge uma heterotopia tecnológica, onde essas tecnologias tornam aparente essa tríade espacial onde o espaço de criação, sendo ele o espaço digital onde a obra foi concebida e modelada, é parte integrante da configuração final. O espaço real que dá suporte estrutural para a tríade é a porção tangível e envolve também as interfaces físicas que são utilizadas para a montagem da estrutura, o museu ou galeria de arte em si e seus aparatos. Por fim o espaço simbólico cria uma relação entre planos imaginários, aquele que é proposto pela obra (pelo artista) e pelo espectador, ampliado para as interpretações possíveis no universo do simbólico e da memória. Esse espaço tripartido é aqui considerado uma estrutura sincrônica. ‘Enquanto tempo é história (sob várias formas), espaço é considerado a estase de um estrutura sincrônica.’ (MASSEY, 2008, p. 68). Partindo desse arcabouço teórico, analiso duas heterotopias tecnológicas emergentes do Séc. 21, em sua utilização para a criação de obras de arte. Primeiro, tratarei de imagens geradas a partir de prompts de texto em plataformas de inteligência artificial (IA), e segundo, de esculturas ou estruturas arquitetônicas criadas com impressoras 3D com propósitos artísticos. O objetivo é oferecer a artistas e acadêmicos do campo uma ferramenta de abordagem para a compreensão dos novos procedimentos artísticos tecnológicos e sua implicância para o entendimento do espaço da arte.

As heterotopias tecnológicas aqui analisadas se tratam de procedimentos técnicos multidisciplinares extremamente sofisticados, que vêm sendo estudados por diversos campos do conhecimento. O escopo desse artigo não busca apresentar definições técnicas aprofundadas e sim analisar as implicações dessas tecnologias na epistemologia das artes visuais. Sugiro verificar as fontes enunciadas nas referências bibliográficas para conhecimento aprofundado sobre as minúcias técnicas de engenharia das tecnologias citadas, que podem ser úteis para o fazer artístico.

OS PRINCÍPIOS DA HETEROTOPIA NA ARTE CONTEMPORÂNEA

A heterotopia desde que foi introduzida pelo filósofo francês Michel Foucault¹ descreve

¹ Michel Foucault discute o conceito de heterotopias em seu texto "Des Espaces Autres" ("De Outros Espaços"),

CIACT/SAD 09

espaços físicos ou mentais que possuem características distintas das utopias, ou espaços impossíveis, e das distopias, ou espaços opressores, desafiando as normas e convenções do mundo ao seu redor. Segundo Foucault, as heterotopias são espaços reais ou imaginários que têm uma função específica na sociedade, mas que também subvertem as normas estabelecidas, como museus, bibliotecas, manicômios e presídios, por exemplo. Esses espaços de subversão da norma podem existir em diferentes formas na arte contemporânea, havendo seis princípios fundamentais que os caracterizam e serão apresentados a seguir.

O **princípio ilusório** das heterotopias na arte contemporânea é a sua capacidade de criar ilusões ou representações alternativas da realidade. Artistas exploram esses espaços para desafiar as percepções convencionais do mundo ao nosso redor, criando obras que convidam o espectador a questionar a própria natureza da realidade. Algumas obras de arte tem o potencial de transformar espaços físicos comuns ou familiares em realidades alternativas e desconcertantes, desafiando a compreensão do público do que é real e imaginário. O princípio ilusório está muito presente em obras de arte que incorporam tecnologias de realidade aumentada, as quais vêm sendo cada vez mais utilizadas na área de criatividade visual nos últimos anos.

Além disso, as heterotopias na arte contemporânea operam no **princípio da transformação**, como locais de transição. Artistas usam esses espaços para explorar questões de identidade, subjetividade, migrações, diásporas, memória, e experiência, convidando a audiência a refletir sobre sua própria relação com o espaço, o tempo e consigo mesma(o-e). Por exemplo, a performance arte ou os acontecimentos (happenings) podem transformar espaços urbanos cotidianos em locais de encontro e interação, criando experiências efêmeras que desafiam as fronteiras entre o público e o privado, numa transformação temporária.

No **princípio da acumulação**, artistas podem utilizar elementos diversos e heterogêneos em suas obras, acumulando diferentes formas de expressão, mídias, materiais e simbologias em uma única obra. Essa acumulação pode criar composições complexas e multifacetadas, onde

apresentado em uma conferência na Cercle d'Études Architecturales, em março de 1967. O texto foi publicado posteriormente em várias coletâneas de ensaios de Foucault. Uma delas é "Dits et écrits", uma compilação de textos do filósofo organizada por Daniel Defert e François Ewald, publicada pela editora Gallimard em Paris, em 1994. O tema também é abordado em uma publicação brasileira da editora N-1 em 2013 chamada de O corpo utópico, as heterotopias, com posfácio de Daniel Defert.

CIACT/SAD 09

cada elemento contribui para a riqueza e singularidade da experiência artística. Por exemplo, instalações multimídia imersivas podem incorporar uma variedade de aparatos tecnológicos, como suportes de vídeo, som, escultura e performance, criando ambientes que propõem uma exploração de múltiplas camadas de significado sobrepostas. Dessa forma, a acumulação na arte contemporânea não apenas amplia as possibilidades estéticas e expressivas, mas também podem representar a diversidade e complexidade do espaço na atualidade.

Os princípios da **exclusão** e **contradição** são igualmente relevantes na análise das heterotopias na arte contemporânea. Enquanto a exclusão se refere à função de certos espaços como locais de segregação ou marginalização, a contradição surge quando esses espaços abrigam elementos que desafiam as normas e valores da sociedade dominante. Na arte contemporânea, artistas frequentemente exploram esses princípios para criticar as estruturas de poder e questionar as hierarquias sociais. Algumas obras podem representar espaços de exclusão, como prisões ou campos de refugiados, para destacar as injustiças e desigualdades presentes na sociedade. Ao mesmo tempo, esses espaços podem conter elementos contraditórios, como arte que desafia as normas sociais ou políticas, provocando reflexões sobre questões de raça, etnia, gênero, pertencimento e resistência.

Um aspecto fundamental das heterotopias para o argumento deste artigo é sua capacidade de encapsular a simultaneidade de múltiplas realidades dentro de um único espaço, no **princípio da simultaneidade**. Esses espaços podem conter camadas de significado e experiência que coexistem de maneira complexa e interconectada. Os artistas exploram essa simultaneidade para criar obras que desafiam a percepção linear do tempo e do espaço, nos convidando a compreender narrativas não lineares e experiências sensoriais expandidas. As instalações tecnológicas imersivas, um fenômeno em ascensão no campo das artes visuais, podem combinar elementos visuais, sonoros e táteis para criar ambientes que existem em espaços diferentes simultaneamente.

IA, IMAGEM E PROMPTS DE TEXTO

CIACT/SAD 09

Observando esses princípios e sua aplicação na arte, aponto algumas **heterotopias tecnológicas** que tiveram um avanço e aumento da acessibilidade muito acelerados a partir do ano 2000 e principalmente na última década. A primeira delas se refere a plataformas de IA como o **Midjourney**, utilizada para a criação de imagens com acabamento fotográfico de alto realismo a partir de prompts (instruções) de texto. Ao dispensar a utilização da máquina fotográfica, essa tecnologia transpõe paradigmas espaciais da criação e percepção de imagens digitais, onde a relação com o espaço real pode ser excluída do processo criativo.

Esse processo começa com a inserção de um prompt de texto na plataforma. Esse prompt pode ser uma descrição simples ou uma frase que relate a imagem desejada. Em seguida, o algoritmo de inteligência artificial da Midjourney interpreta o prompt e gera uma representação visual correspondente. O algoritmo utiliza técnicas avançadas de aprendizado de máquina, como redes neurais, para entender o contexto do prompt e gerar uma imagem que corresponda à descrição fornecida. Após a geração da imagem, o usuário pode revisá-la e fazer ajustes.

No processo técnico realizado pelo algoritmo do Midjourney, diversas etapas são envolvidas para interpretar o prompt e gerar uma representação visual correspondente. Primeiramente, o texto do prompt é processado e codificado em uma representação numérica, utilizando técnicas como *word embedding* (incorporação de palavras), que mapeia cada palavra para um valor numérico. Em seguida, essa representação numérica é alimentada em uma rede neural, uma estrutura computacional complexa inspirada no funcionamento do cérebro humano, que é capaz de aprender padrões e relações entre os dados inseridos com velocidade. Essa rede neural é treinada em um conjunto de dados previamente rotulado, onde o algoritmo aprende a associar determinados padrões de texto a representações visuais específicas. Esse treinamento é essencial para que o algoritmo seja capaz de entender o contexto do prompt e gerar uma imagem correspondente. Após o processamento pelo modelo de rede neural, o algoritmo gera uma representação visual da imagem correspondente ao texto do prompt. Essa representação visual é criada por uma técnica chamada de **geração adversarial de redes neurais** (GANs).

Havendo o uso da linguagem escrita, a língua utilizada se torna um fator relevante. Podem haver diferenças significativas nos resultados gerados pelo Midjourney ao apresentar um

CIACT/SAD 09

prompt em idiomas diferentes. Isso ocorre porque as nuances da linguagem e as associações culturais variam de acordo com cada idioma, o que pode influenciar a interpretação do algoritmo e, conseqüentemente, os resultados produzidos. Por exemplo, certas palavras ou expressões podem ter significados diferentes ou conotações culturais específicas em diferentes idiomas. Além disso, as estruturas gramaticais e sintáticas mudam, afetando a forma como o algoritmo interpreta e processa o prompt. Essas diferenças destacam a importância de considerar a linguagem e a cultura atrelada a ela ao usar sistemas de inteligência artificial para criação de obras de arte. Essa variável pode influenciar fortemente o teor ético, estético e político dos trabalhos.

A artista brasileira Igi Lola Ayedun (1990) nos mostra um exemplo de como essa heterotopia tecnológica pode ser utilizada na arte contemporânea. Em sua série **Eclosão de um sonho, uma fantasia** (2022), ela utiliza os prompts de texto e a plataforma Midjourney para criar, com imagens fotográficas, um universo de realismo fantástico, habitado por personagens humanos, extraterrestres ou híbridos de ambos, mas mantendo traços simbólicos da cultura negra africana que é um elemento central da poética dessa artista. Algumas imagens da série carregam elementos de um futuro distópico, enquanto outras apresentam uma estética vintage que poderia ter acontecido no passado. As personagens são mostradas em um ambiente que pode ser a terra ou um planeta semelhante, mas a atmosfera de violência, risco e opressão surge fazendo uma alusão aos problemas reais do mundo atual, o que acrescenta uma camada de crítica social às obras. Essa série foi apresentada junto de um texto chamado **Há muito venho sonhando com imagens que nunca vi**, publicado pela Revista Zum e disponível no código QR abaixo.

Figura 1 - Igi Lola Ayedun, *Há muito venho sonhando com imagens que nunca vi* e imagens da série *Eclosão de um sonho, uma fantasia* (2022)

CIACT/SAD 09

A qualidade heterotópica desse trabalho está na sua criação que acontece no espaço mental e é transposta em forma de texto para a plataforma de IA, gerando imagens digitais de qualidade fotográfica sem a utilização de uma câmera, ou seja, sem estabelecer à priori uma relação com o espaço real como documentação de um acontecimento ou de uma encenação, próprios da fotografia. A obra toca o princípio ilusório, da contradição e da simultaneidade. Essas imagens são criadas em um processo quase literário, onde a escolha da narrativa é feita através de palavras. Essa operação está no título do artigo que apresenta as imagens, **Há muito venho sonhando com imagens que nunca vi**. Aqui há uma transposição técnica de linguagens artísticas que se tornou possível apenas como heterotopia tecnológica, que possibilitou a relação direta entre o espaço mental e o virtual nas imagens digitais criadas.

O trabalho de Igi Lola também introduz questões éticas e políticas presentes nessa heterotopia tecnológica. A interpretação e geração de conteúdo criativo por meio da inteligência artificial podem ser influenciadas pela visão de mundo embutida nos algoritmos, que frequentemente refletem valores, normas e perspectivas hegemônicas (BEIGUELMAN, 2020, 2021, 2023). Isso pode levar à reprodução de estereótipos, desigualdades e marginalização de grupos que ocupam uma posição de desvantagem ou inferioridade dentro de uma determinada sociedade ou estrutura social. Ao utilizar o Midjourney e outras tecnologias semelhantes, é crucial adotar uma abordagem crítica e reflexiva em relação ao uso da linguagem e ao impacto da colonialidade. Isso inclui questionar ativamente os aspectos coloniais presentes nos dados e operações algorítmicas, naquilo que é conhecido como racismo algorítmico (Ibidem, 2020).

AS HETEROTOPIAS TECNOLÓGICAS E A TRIDIMENSIONALIDADE

Em se tratando de heterotopias tecnológicas, a impressão 3D surge como uma das mais proeminentes técnicas que vem transformando a concepção, produção e fruição das obras de arte contemporânea. Apesar de o trabalho com impressão 3D estar longe de ser uma tecnologia popular (Leote, 2023), essa tecnologia permite aos artistas explorar a tridimensionalidade com

CIACT/SAD 09

uma liberdade sem precedentes. Possibilita a experimentação com materiais diversos como concreto, metal, plástico e materiais orgânicos, garantindo vasta utilização da materialidade como uma das características da escultura como mídia artística.

Também conhecida como fabricação aditiva, esta é uma tecnologia que permite a criação de objetos tridimensionais camada por camada, a partir de modelos digitais. Essa abordagem tem sido amplamente adotada em diversos setores, incluindo saúde, arquitetura, design, arte e educação. Na arte, ela já é utilizada, apesar da dificuldade do acesso aos equipamentos ainda ser uma realidade no Brasil. Dou um destaque à sua utilização em pesquisas sobre arte, tecnologia e sustentabilidade (LEOTE, 2023) nas universidades brasileiras. Isso se deve ao potencial de reciclagem de plástico e também utilização de materiais orgânicos para a impressão, o que pode ser um caminho para artistas da tecnologia que buscam estabelecer uma relação mais equilibrada com o meio ambiente.

O artista argentino de ascendência tailandesa Rirkrit Tiravanija (Argentina, 1961) é conhecido por seu extenso conjunto de obras em múltiplas linguagens artísticas, explorando o espaço de diferentes maneiras. Uma de suas séries é composta de trabalhos que fazem referência às icônicas esculturas de não-lugar de Robert Smithson, compostas por três espelhos em um canto. Em 2021 apresentou um trabalho que compõe essa série intitulado **Untitled 2021 (A perfect kiss)**, no qual utiliza um bonsai em tamanho real impresso com material plástico em 3D e instalado na sua já clássica composição de 3 espelhos (placas reflexivas de aço) em um canto, sobre um cubo de aço. A reflexão perfeita gerada pelo formato cria um simulacro espacial que opera entre o real e o ilusório, onde as imagens refletidas do objeto se confundem com o objeto em si.

Figura 2 - Rirkrit Tiravanija (2021). *Untitled 2021 (A perfect kiss)*.
Stainless steel base (3 x panels), 3D printed plastic (Bonsai Tree), stainless steel cube (plinth) 90 x 90x 90 cm

CIACT/SAD 09

Essa série de Tiravanija, como uma citação de Smithson, faz alusão a ideia de lugar e não lugar, o que difere de espaço². Ao acrescentar um elemento impresso em 3D em uma reprodução exata e em tamanho real, sua discussão foi além da ideia de lugar ou não lugar, passando a discursar sobre os diferentes espaços que compõe a obra, tocando os princípios da acumulação, transformação e simultaneidade. A perfeita reprodução do bonsai em plástico propõe um enigma sobre sua origem. Teria sido um objeto escaneado ou criado por computação gráfica? De qualquer forma esse objeto existe em uma matriz digital e em sua matriz simbólica. As imagens refletidas do bonsai na instalação são uma perfeita metáfora visual dessa existência espacial múltipla, da heterotopia presente em **A perfect kiss**, não apenas como um jogo de reflexos, mas como um trabalho de arte que pode transitar por essa tríade espacial através do uso da tecnologia no processo criativo da peça. A presença do bonsai atualiza a discussão de espaço e lugar na obra do artista.

Já o artista Emre Can (Turquia, 1984) apresenta exemplos da aplicação desse método em obras de arte que existem na interface de um método tradicional e da inovação tecnológica. Ele utiliza uma impressora do tipo WASP Delta-type 3D para formar suas peças de cerâmica que emanam uma relação de equilíbrio entre o orgânico e o artificial, utilizando argila como material. Depois de impressas, as peças recebem interferências manuais do artista, num gesto de retirada de material antes da queima, como em uma escultura convencional.

² Em *One Place after Another: Site-Specific Art and Locational Identity* (2004), Miwon Kwon distingue entre *lugar* e *espaço* ao enfatizar suas diferentes dimensões conceituais e experienciais. Enquanto *espaço* geralmente se refere a ambientes abstratos, ilimitados e muitas vezes homogeneizados, *lugar* carrega um sentido de especificidade, localidade e inserção dentro de um contexto particular. Kwon argumenta que *lugar* é impregnado de significados sociais, culturais e históricos, moldado pela interação humana e pela experiência. É um local de identidade e memória, carregando um senso de pertencimento e apego para os indivíduos. Em contraste, *espaço* carece desses marcadores contextuais e muitas vezes é percebido como neutro ou intercambiável. Ao destacar essa distinção, Kwon ressalta a importância de compreender as dinâmicas relacionais entre a arte e seus ambientes circundantes, bem como o papel da especificidade do local em moldar nossas percepções de lugar e espaço.

Figura 3 - Obras de Emre Can e texto crítico de Ezgi Hakan Verdu Martinez
Revista *Ceramics Monthly* (Dezembro de 2018)

Os objetos e esculturas de Emre Can tocam a heterotopia pelo processo de criação das peças, que são moldadas em ambiente digital e transpostas para o real através da impressão 3D, trazendo para a forma algo da estética do digital, dos pixels de um arquivo digital. Mas apesar dessa estética, são objetos de cerâmica, que carregam o simbolismo e organicidade da argila utilizada na impressão, um material tão intimamente ligado com o fazer manual de um dos meios expressivos mais antigos da humanidade. As obras de Can são heterotopias, através dos princípios da acumulação e simultaneidade, existem na relação dessa tríade espacial, e carregam ainda um forte traço anacrônico, propondo uma relação entre a memória da tradição do material e sua forma um tanto ‘futurista’ que poderia fazer parte de filmes de ficção científica.

Com sua capacidade de transformar modelos digitais em objetos físicos tangíveis, a impressão 3D cria relações entre o espaço real, virtual e simbólico, redefinindo a triangulação entre o artista, a obra de arte e o espectador. Esse trânsito entre diferentes matrizes espaciais se deve a possibilidade de impressão não apenas de arquivos digitais originários de computação, mas também do uso de escaneamento de superfícies e objetos reais e sua reprodução em diferentes materiais e escalas. Isso lhe garante a capacidade desde representações precisas e hiper-realistas até a criação de artefatos totalmente inovadores.

O escaneamento de superfícies reais, também chamado de fotogrametria, transformando-as em material digital e portanto compatível com o ciberespaço define um aspecto fundamental das heterotopias tecnológicas, uma vez que é uma ferramenta de representação fidedigna, que pode ser utilizada para reproduções do real no ciberespaço. A partir do princípio heterotópico da simultaneidade esses objetos podem existir em duplos, possuindo

CIACT/SAD 09

uma cópia exata em um espaço paralelo, do real ao virtual e vice-versa. Atualmente existem coleções de artefatos culturais escaneados em 3D, disponíveis para acesso online gratuito³, constituindo o que vem sendo chamado de **Open 3D heritage** (patrimônio 3D aberto ao público).

Essa técnica de fotogrametria vem sendo utilizada para a reprodução de edifícios, como museus e outros prédios históricos, gerando um duplo no espaço virtual, e na digitalização de coleções museológicas. Isso garante que esses museus possam ser visitados em ambos os espaços com uma experiência semelhante, e que as coleções possam ser conhecidas por um público ainda maior, a nível virtual. Houveram avanços significativos nesses procedimentos, principalmente após a epidemia de COVID-19, quando houve uma aceleração para garantir que as instituições continuassem operando durante o período de circulação limitada pela pandemia. Esse processo gerou um aumento no engajamento do público com museus virtuais em países como Estados Unidos e Inglaterra (NOEHRER & GILMORE, 2021).

As interfaces utilizadas para a visitação no espaço virtual também vem se desenvolvendo rapidamente. Um exemplo é o lançamento recente de óculos VR com valores mais acessíveis, permitindo que a experiência de imersão em espaços digitais em três dimensões se torne cotidiana em um futuro próximo, como reportado pelas pesquisas de mercado⁴. Isto faz desta outra importante heterotopia tecnológica com desdobramentos promissores para as artes visuais, contribuindo para as transformações no entendimento da tridimensionalidade na arte contemporânea. Essas tecnologias podem ser também aplicadas à criação de obras de arte, que quando produzidas, são pensadas em sua existência heterotópica à priori, possuindo uma configuração múltipla, híbrida ou bipartida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

³ Visitar o site da Google Arts & Culture para mais informações. Disponível em <https://artsandculture.google.com/story/scan-the-world-scan-the-world/egWRnanxkLB0zg?hl=en> Acesso 27/04/2024.

⁴ Visitar <https://www.precedenceresearch.com/ar-and-vr-headsets-market> para maiores informações sobre prospectivas de mercado para óculos VR. Acesso em 27/04/2024.

CIACT/SAD 09

Este estudo explorou o impacto das tecnologias emergentes, como impressão 3D e inteligência artificial (IA), na arte contemporânea, usando o conceito de heterotopias de Michel Foucault como estrutura teórica. Tais tecnologias desafiam as normas estabelecidas, gerando obras de arte em uma matriz espacial tripartida. As plataformas de IA, exemplificadas pelo Midjourney, permitem a criação de imagens complexas, porém exigem uma análise crítica das implicações éticas e políticas. A obra de Igi Lola Ayedun ilustra o potencial crítico dessa tecnologia na arte. A impressão 3D, apesar de pouco popular no Brasil, oferece liberdade criativa e sustentável, como demonstrado pelas obras de Rirkrit Tiravanija e Emre Can. A fotogrametria, ao digitalizar o patrimônio cultural, aumenta o acesso público e transforma a compreensão da tridimensionalidade na arte contemporânea, especialmente após a pandemia de COVID-19.

Vivemos um momento de transição. O desenvolvimento tecnológico como vêm acontecendo caminha para a existência híbrida entre o espaço real e um espaço outro, que ainda está se formando. Num futuro próximo, nossos avatares ocuparão esses espaços assim como hoje ocupamos o real. Nossos patrimônios culturais existirão aqui mas também lá. Museus e galerias de arte necessariamente terão espaços virtuais correspondentes a serem ocupados por obras de arte, mostras, debates e eventos de toda natureza. A construção desse ciberespaço avança a passos largos, e com ele mudam também os paradigmas da arte como meio expressivo, da história da arte como disciplina. Compreender as novas complexidades do espaço é também compreender a nós mesmos, nossas relações e nossas possibilidades enquanto seres criativos. As heterotopias tecnológicas são mais que uma porta de entrada para o ciberespaço. Elas são a mão que reboca as paredes desse mundo virtual em construção.

Este estudo é financiado em parte pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de financiamento 001.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Marley Alisson Perdigão de. Impressão 3D, modelos de negócios e os novos cenários para a propriedade intelectual [manuscrito] / Marley Alisson Perdigão de Assis. – 2018.

CIACT/SAD 09

Disponível em https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/BUOS-B7MKRT/1/disserta__o_marley.pdf Acesso em 27/04/2024.

BEIGUELMAN, Giselle. *Inteligência artificial e as novas políticas da imagem*. In: Zum Revista de Fotografia, Publicado em: 5 de abril de 2023, Disponível em:

<https://revistazum.com.br/colunistas/inteligencia-artificial-e-as-novas-politicas-das-imagens/>

Acesso em 15/03/2024.

_____. Políticas da imagem: vigilância e resistência na dadosfera. UBU: São Paulo, 2021.

_____. Racismo algorítmico. In: Zum Revista de Fotografia, Publicado em: 2 de outubro de 2020, Disponível em: <https://revistazum.com.br/colunistas/racismo-algoritmico/> Acesso em 15/03/2024.

BULHÕES, Maria Amélia. *Desafios: arte e internet no Brasil*. Editora Zouk: Porto Alegre, 2022. DEEP LEARNING BOOK. *Capítulo 54: Introdução às Redes Adversárias Generativas (GANs – Generative Adversarial Networks)*. Disponível em:

<https://www.deeplearningbook.com.br/introducao-as-redes-adversarias-generativas-gans-generative-adversarial-networks/> Acesso em 15/03/2024.

FOUCAULT, Michel. *O corpo utópico, as heterotopias* / Michel Foucault; posfácio de Daniel Defert; tradução Salma Tannus Muchail. São Paulo: n-1 edições, 2013.

_____. *A Arqueologia do Saber*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.

_____. *Ditos e Escritos vol. III. Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema*. São Paulo: Forense Universitária, 2009.

_____. “Des espaces autres”. In: *Dits e Écrits, tome 2: 1976-1988*. Paris: Gallimard, 2001. pp.1571-1581.

LEOTE, R. (2023). *Arte e impressão 3D com bioplástico*. Revista VIS: Revista Do Programa De Pós-Graduação Em Artes Visuais, 21(2), 250–268. Disponível em

<https://periodicos.unb.br/index.php/revistavis/article/view/48470> Acesso em 27/04/2024.

_____. *Printing Art with plastic from plants*. In: ARTECH 2021, October 13–15, ACM - Association for Computing Machinery: Aveiro, Portugal, 2021

CIACT/SAD 09

MASSEY, Doreen B. (2008) *Pelo espaço: uma nova política da espacialidade* / Doreen B. Massey. Tradução de Hilda Pareto Maciel. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.

NOEHRER, L., GILMORE, A., Jay, C. *et al.* The impact of COVID-19 on digital data practices in museums and art galleries in the UK and the US. *Humanit Soc Sci Commun* 8, 236 (2021).
<https://doi.org/10.1057/s41599-021-00921-8>

SOJA, Edward. *Geografias Pós-Modernas*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.

Como citar este texto:

LUZ, Angelo. Heterotopias tecnológicas: das imagens criadas a partir de texto à impressão 3D. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-16.